

ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Жураева М.А., Холикова Д.С. Очилдиев Ж. Ашуралиева М.А.

Андижанский государственный медицинский институт

В последние годы при лечении больных сердечно-сосудистыми заболеваниями тенденция снижения смертности от данного заболевания остается незначительной. Ввиду этого ученые уделяют много внимания изучению причин, особенно возникновению и прогрессированию атеросклероза, наравне с другими процессами, приводящими к атеротромбозу, такими, как ускорение агрегации тромбоцитов [1].

С развитием новых методов лабораторной диагностики появилась возможность изучения состава микробиома кишечника и его метаболической активности при различных заболеваниях. При анализе метаболического профиля пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями Tang et al было обнаружено соединение - триметиламин-N-оксид (ТМАО), продукт метаболизма фосфатидилхолина и L-карнитина, концентрация которого оказались выше у людей с более высоким сердечно-сосудистым риском [2]. Также проведенные эксперименты проведенные на моделях мышей не позволяют полностью подтвердить или опровергнуть гипотезу относительно атерогенного и тромбогенного потенциала ТМАО. [3].

Очень много клинических исследований были противоречивы данные относительно влияния данного вещества на сердечно-сосудистую систему [4]. И все таки многие ученые сходятся во мнении относительно важного влияния микрофлоры в процессах образования и утилизации ТМАО, в связи с чем во многих исследованиях микробиом упомянут как

потенциальная мишень для лечения атеросклероза и связанных с ним заболеваний [5].

Целью нашего исследования явилось Коррекция показателей сердечно-сосудистого риска за счет изменения состава и метаболической активности у пациентов с ишемической болезнью сердца

Для выполнения цели мы проанализировали больных с диагнозом ИБС стабильная стенокардия напряжения 2,3 класса и выбрали больных с изменениями показателей кала при микробиологическом исследовании.

В исследование было включено 121 человек, среди них 72 женщины (59,5 %) и 49 мужчины (40,5 %). Все больные были разделены на 4 группы где 1 группа 30 человек с диагнозом ИБС 2,3 класса получавшие стандартное лечение, 2 группа больные с ИБС 2,3 класса получавшие Линнекс и альфанормикс, 3 группа больные с ИБС 2,3 класса получавшие итоприд гидрохлорид и альфанормикс. (Таблица 1)

Таблица 1 - Распределение участников по полу в группах

			Группа				Итого
			1	2	3	4	
Пол	Мужчины	Количество	17	15	9	18	49
		% в группе	56.7%	50.0%	30.0%	58.0%	40.5%
	Женщины	Количество человек	13	15	21	13	72
		% в группе	43.3%	50.0%	70.0%	42.0%	59.5%
Итого		Количество	30	30	30	31	121
		% в группе	100.0	100.0	100.0	100.0	100

Среди пациентов с наличием ИБС 2-3 функционального класса, средний возраст составил $58,6 \pm 3,3$ лет. Средний возраст участников без сердечно-сосудистых заболеваний составлял $59,8 \pm 3,15$ лет.

В отношении веса среди участников исследования с ИБС не было выявлено ни одного человека с нормальной массой тела (ИМТ=18.5-24.9

кг/кв.м), при этом у 39 (44%) человек определялся избыточный вес (ИМТ =25-29.9 кг/кв.м), у 48 (54%) выявлено ожирение I степени (ИМТ =30-34.9 кг/кв.м), у 2 (2%) - ожирение II степени (ИМТ=35-40 кг/кв.м); средний для пациентов с ИБС ИМТ=29.99 ± 2.1 кг/м².

Средний ИМТ участников из группы сравнения составил 25.30 ± 1.9 кг/кв.м, у 7 (23%) из них массой тела была нормальной (ИМТ=18.5-24.9 кг/кв.м), у 23 (77%) человек определялся избыточный вес (ИМТ =25-29.9 кг/кв.м). Сравнение между пациентами с ИБС (группы 1,2,3) и людьми без сердечно-сосудистых заболеваний (группа 4) ожидаемо выявило достоверные различия в показателях веса и ИМТ ($p < 0.05$), в то же время возраст и рост участников были одинаковы для всех групп ($p > 0.05$). (Таблица 2)

Таблица 2 - Возраст и антропометрические показатели участников исследования

Показатели	Группа 1	Группа 2	Группа 3	Группа 4	P
Возраст	59.80 ±6.6	56.5±3.54	64.53±3.84	59.83±3.15	P1-2>0,05; p1-3>0,05;p1->0,05; p2-3>0,05; p2-4>0,05; p3->0,05
Рост	167.03±4.8 3	168.20±6.26	169.40±6.77	170.70±6.31	P1 -2>0,05; p1 -3>0,05; p1-4>0,05; p2-3>0,05; p2-4>0,05; p3-4>0,05
Вес	84.31±6.93	84.33±6.94	87.40±7.07	73.83±8.67	P1 -2>0,05; p1 -3>0,05; p1-4<0,001; p2-3>0,05; p2-4<0,05; p3-

					4<0,001
ИМТ	29.97±1.90	29.93±1.91	30.07±2.75	25.30±1.47	P1 -2>0,05; p1 - 3>0,05; p1- 4<0,001; p2- 3>0,05; p2- 4<0,05; p3- 4<0,001

В исследовании проводилась оценка факторов сердечно-сосудистого риска, не подлежащего модификации, среди всех участников. В группах пациентов с ИБС (группы 1,2,3) у 44 человек (36,6%) выявлено наличие сердечно-сосудистых заболеваний у родственников первой степени родства, в сравнение с 13 (10,7 %) участниками из группы 4. (Таблица 3)

Таблица 3 - Частота выявления неблагоприятного семейного анамнеза в отношении сердечно-сосудистых заболеваний среди участников исследования

			Группа				Итого
			1	2	3	4	
Неблагоприятный семейный анамнез в отношении ССЗ	отсутствует	Количество человек	4	2	4	1	11

		% в группе	13,3%	6.7%	13.3%	3.33%	9.1%
	присутств ует	Количество человек	10	11	13	12	46
		% в группе	33.3%	36.7%	43,3%	38.7%	38.02%
Итого		Количество человек	30	30	30	31	121
		% в группе	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Тем не менее, статистических различий между группами в отношении частоты встречаемости неблагоприятного семейного анамнеза ($p_{1-2} > 0.05$, $p_{1-3} > 0.05$, $p_{2-3} > 0.05$, $p_{1-4} > 0.05$, $p_{2-4} > 0.05$) среди участников исследования получено не было.

Все исследуемые были избраны по полу, возрасту и заболеваемости. Основной процент составил на возраст старше 59 лет, неблагоприятный семейный анамнез чаще наблюдался в женской популяции.

Литература

1. Искаков Е.Б. Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний // Медицина и экология. - 2017. - № 2. - С. 19-28.
2. Tang WH, Wang Z, Levison BS, Koeth RA, Britt EB. Intestinal microbial metabolism of phosphatidylcholine and cardiovascular risk. N.Engl. J. Med. - 2013. -368: 1575-1584.

3. Nowiński A, Ufnal M, Trimethylamine N-oxide: a harmful, protective or diagnostic marker in lifestyle diseases?, Nutrition (2017),doi:10.1016/j.nut.2017.08.001.
4. Ufnal M, Zadło A, Ostaszewski R. TMAO: A small molecule of great expectations. Nutrition. 2015;31:1317-23.
5. Кашух Е.А., Ивашкин В.Т. Влияние микробиома человека на состояние сердечно-сосудистой системы. Молекулярная медицина. 2017. Т. 15. № 4. С. 3-7.
- 6.